
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY MABLAG'LARNI JALB QILISHNING NAZARIY JIHATLARI

Yuldashev Xushnidbek Soyibjon o'g'li
Turon universiteti Andijon filiali
O'quv-uslubiy ishlar bo'limi boshlig'i

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada nodavlat oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'larni jalb qilishning nazariy asoslari yoritilgan. Xorijiy va mahalliy olimlarning fikrlari asosida moliyaviy barqarorlikka erishish yo'llari, talaba to'lovlari, grantlar, xususiy sektor investitsiyalari va xalqaro loyihalarning o'rni tahlil qilinadi. O'zbekiston tajribasi asosida davlat va xususiy hamkorlik, moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilishning zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: nodavlat oliy ta'lim, moliyalashtirish, moliyaviy barqarorlik, grantlar, xususiy sektor, investitsiyalar, ta'lim sifati, xalqaro tajriba

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматриваются теоретические аспекты привлечения финансовых средств в негосударственные высшие учебные заведения. На основе взглядов зарубежных и отечественных исследователей анализируются пути достижения финансовой устойчивости, включая оплату за обучение, гранты, инвестиции частного сектора и участие в международных проектах. Опыт Узбекистана иллюстрирует важность государственно-частного партнёрства и диверсификации финансовых источников.

Ключевые слова: негосударственное высшее образование, финансирование, финансовая устойчивость, гранты, частный сектор, инвестиции, качество образования, международный опыт

THEORETICAL ASPECTS OF ATTRACTING FINANCIAL RESOURCES IN NON- STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

ABSTRACT:

This article explores the theoretical foundations of attracting financial resources in non-governmental higher education institutions. It analyzes financial sustainability strategies based on the views of both foreign and local scholars, focusing on tuition fees, grants, private sector investments, and international collaborations. The case of Uzbekistan highlights the importance of public-private partnership and the diversification of funding sources.

Keywords: private higher education, financing, financial sustainability, grants, private sector, investment, quality of education, international experience

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy manbalari va ularning shakllanishi bo'yicha xorij va mahalliy olimlar hamda mutaxassislarning qarashlari turlicha bo'lib, ular bu sohaning turli jihatlarini o'rgangan. Ularning ayrimlarini atroflicha ko'rib chiqamiz.

Xususan, Filip Altbax va Jeyn Nayt xususiy oliy ta'lim muassasalarining xalqarolashuv jarayonidagi ahamiyatini ta'kidlaydilar [1]. Ularga ko'ra, xususiy universitetlarning moliyaviy manbalari asosan talabalar to'lovlari, xususiy donorlar hissalar va tadqiqot grantlaridan iborat bo'lib, bu ularning barqarorligi va ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Deniel Levi xususiy oliy ta'lim muassasalarining rivojlanishini va ularning moliyaviy manbalariga ta'sir etuvchi omillarni o'rganib, xususiy universitetlarning asosan talabalar to'lovlari va xususiy sektor mablag'lari hisobiga moliyalashtirilishini ko'rsatadi [2].

Xorijlik iqtisodchi olim Saymon Margison xususiy oliy ta'lim muassasalarining global tendensiyalarini tahlil qilib, ularning moliyaviy barqarorligi uchun turli manbalardan, jumladan, talabalar to'lovlari, tadqiqot grantlari va xususiy sektor bilan hamkorlikdan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi [3]. Joshua Gudman va Sara Tyorner xususiy oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy modellarini o'rganib, ularning daromadlari asosan talabalar to'lovlari, xususiy xayriyalar va tadqiqot faoliyatidan tushadigan mablag'lardan iborat ekanligini ko'rsatadilar [4]. Bundan farqli o'laroq Jon Duglas esa xususiy oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda talabalar to'lovlari, xususiy sektor investitsiyalari va davlat tomonidan berilgan grantlarning ahamiyatini ta'kidlaydi [5].

Mahalliy iqtisodchi-olim Shamsiddin Valiev o'zining "O'zbekistonda oliy ta'lim olishning ommaviylashuv davrida oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning asosiy xususiyatlari" nomli maqolasida mamlakatda oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimini isloh qilish va davlat budjetiga bog'liqlikni kamaytirish zarurligini ta'kidlaydi [6]. Uning fikricha, O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun budjetdan tashqari manbalarni kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Talabalar to'lovlari bu borada asosiy moliyaviy manba hisoblanadi, chunki talabalar soni yil sayin ortmoqda va bu universitetlarga qo'shimcha daromad keltiradi. Bundan tashqari, xalqaro va mahalliy grantlar olish, ilmiy tadqiqot faoliyatidan daromad topish ham moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning muhim omillari sifatida qayd etilgan. Ilmiy tadqiqotlardan tushgan mablag'lar nafaqat universitetlar rivojiga, balki ularning mustaqilligini oshirishga ham xizmat qiladi. Shuningdek, xususiy sektor bilan hamkorlik qilish, kompaniyalar bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish va ularning moddiy yordamidan foydalanish ham universitetlar uchun muhim daromad manbalari sifatida ko'riladi. Muallif moliyalashtirishning turli yo'llarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish orqali oliy ta'lim muassasalarini moliyaviy jihatdan mustahkamlash mumkinligini ta'kidlaydi. Uning tahliliga ko'ra, davlatning bevosita moliyaviy yordamini cheklash va universitetlarning mustaqil daromad topish imkoniyatlarini kengaytirish ta'lim tizimini samarali rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, F. Ibrohimov va M. Xurramov o'zlarining "Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini baholash: nazariya, xorijiy va milliy amaliyot" nomli tadqiqotlarida nodavlat oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy manbalari va ularning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qiladilar [7]. Mualliflar ta'lim sifatini oshirish orqali talabalar sonini ko'paytirish mumkinligini ta'kidlaydilar, bu esa o'z navbatida universitetlar daromadlarini oshirishga yordam beradi. Ular ta'lim jarayonida zamonaviy metodlardan foydalanish, xalqaro standartlarga mos dasturlarni joriy etish va o'qituvchilar malakasini oshirish xususiy universitetlarning nufuzini oshirishga xizmat qilishini aytadilar. Mualliflarning fikriga ko'ra, universitetlar ta'lim sifatini yaxshilash orqali talaba jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin, bu esa to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy barqarorlikka ta'sir qiladi. Ular talabalar uchun imtiyozli moliyalashtirish dasturlarini yo'lga qo'yish, ularning ta'lim

olish imkoniyatlarini oshirish va moliyaviy yordam tizimini takomillashtirish nodavlat oliy ta'lim muassasalarining rivojlanish strategiyasida muhim o'rin tutishi kerakligini qayd etadilar. Mualliflar ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali universitetlar o'z moddiy-texnika bazasini mustahkamlashi va ilmiy tadqiqotlarga katta e'tibor qaratishi zarurligini ta'kidlaydilar. Bunda, ayniqsa, xalqaro grantlar va strategik sheriklik dasturlari muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-sonli farmonida nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish vazifasi belgilangan [8]. Bu esa nodavlat oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy manbalarini kengaytirishga qaratilgan muhim qadam hisoblanadi. Hujjatda xususiy sektorning ta'lim sohasiga kirishiga qulay muhit yaratish, davlat tomonidan turli imtiyozlar taqdim etish va chet el universitetlari bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab berilgan. Shu farmon asosida mamlakatda nodavlat oliy ta'lim muassasalari soni oshgan, ularning moliyaviy mustaqilligiga e'tibor kuchaytirilgan va ta'lim sohasiga xususiy investitsiyalar jalb qilish jarayoni jadallashgan. Shuningdek, hujjatda nodavlat universitetlar uchun yer uchastkalari ajratish, soliq imtiyozlari berish va ularning ilmiy tadqiqot faoliyatini rag'batlantirish kabi qator choralar nazarda tutilgan. Prezident farmonida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini yaxshilash, ta'lim standartlarini xalqaro mezonlarga moslashtirish va ularning daromad manbalarini diversifikatsiya qilish maqsadida investitsiya loyihalarini amalga oshirish tavsiya etilgan. Shu bois, mamlakatda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy imkoniyatlari kengayib, ularning moddiy va ilmiy resurslarini kuchaytirish yo'lida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda.

P.M. Lutfullaev o'zining "Xorijiy mamlakatlarda oliy ta'lim sifati: benchmarking, tyuning va diagnostika" nomli monografiyasida oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimlarini chuqur tahlil qiladi. U xorijiy tajribalarni o'rganib, oliy ta'limni moliyalashtirishda asosan uchta yo'nalishni ko'rib chiqadi[9].

Xulosa qilib aytganda, nodavlat oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va ularning mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini oshirish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish, moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilish, ta'lim sifatini oshirish va rasmiy statistik ma'lumotlarni ochiqilashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Altbach, Philip G., and Jane Knight. "The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities." *Journal of Studies in International Education*, 2007. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1028315307303542>
2. Levy, Daniel C. "Private Higher Education: Patterns and Trends." *International Higher Education*, 2009. <https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe/article/view/8003>
3. Marginson, Simon. "Global Trends in Higher Education Financing: The Role of Private Funding." *Asian Pacific Education Review*, 2013. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12564-013-9255-2>
4. Goodman, Joshua, and Sarah Turner. "The Design of Financial Aid in Higher Education: The Role of Grants and Loans." *Journal of Economic Perspectives*, 2014. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.28.1.33>
5. Douglass, John A. "The Rise of the For-Profit Sector in US Higher Education and the Brazilian Effect." *European Journal of Education*, 2012. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1465-3435.2012.01524.x>

6. Valiev, Shamsiddin. "O'zbekistonda oliy ta'lim olishning ommaviylashuv davrida oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning asosiy xususiyatlari." Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2023. <https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/507>

7. Ibrohimov, F., va Xurramov, M. "Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini baholash: nazariya, xorijiy va milliy amaliyot." Ta'limni rivojlantirish instituti, 2024. <https://devedu.uz/wp-content/uploads/2024/01/03.-Nodavlat-oliy-ta%CA%BClim-muassasalarida-ta%CA%BClim-sifatini-baholash-nazariya-xorijiy-va-milliy-amaliyot.pdf>

8. PF-5847-sonli farmon. "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-sonli farmoni." O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2019. <https://lex.uz/docs/4545884>

9. Lutfullaev, P.M. "Xorijiy mamlakatlarda oliy ta'lim sifati: benchmarking, tyuning va diagnostika." Namangan davlat universiteti nashriyoti, 2024. <https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/07/20/NamDU-ARM-10834->

Maxmudov, A. "Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish va boshqarishning xalqaro amaliyoti." TDIU nashriyoti, 2022.

https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/5_1_Tashkhodjayev.pdf